

DESAIN BAHAN AJAR PADA MATERI PERSAMAAN KUADRAT BERBASIS KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP

Agung Risnanto^{*}, Cita Dwi Rosita, Neneng Aminah
Universitas Swadaya Gunung Djati Cirebon

^{1*} agungrisnanto8@gmail.com, ² citadwirosita@gmail.com, ³ nenengaminah@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini, dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan pemahaman konsep siswa SMP pada materi persamaan kuadrat. Dari penelitian yang berjudul “Desain Bahan Ajar Pada Materi Persamaan Kuadrat Berbasis Kemampuan Pemahaman Konsep” ini ditemukannya *learning obstacle*, yaitu jenis hambatan yang bersifat epistemologis, yaitu hambatan yang terjadi akibat keterbatasan siswa dalam konteks tertentu. Solusi untuk meminimalisir *learning obstacle* dengan membuat desain bahan ajar berupa Modul. Penelitian ini bertujuan untuk mendesain Modul pada materi persamaan kuadrat berbasis kemampuan pemahaman konsep. Jenis penelitian yang digunakan yaitu, Metode Penelitian Kualitatif. Bahan ajar yang berbasis desain didaktis merupakan rancangan untuk menuntun siswa pada pembentukan secara utuh, tidak hanya pada suatu konteks saja. Di harapkan dengan adanya penyusunan desain bahan ajar didaktis dapat mengurangi *learning obstacle* yang muncul. Subjek penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu subjek identifikasi *learning obstacle*, subjek kemampuan pemahaman konsep dan subjek penerapan desain didaktis. Subjek identifikasi kemampuan learning obstacle adalah siswa yang sudah mempelajari materi persamaan kuadrat yaitu siswa SMP kelas VIII sebanyak 20 orang, subjek identifikasi kemampuan pemahaman konsep dan penerapan desain didaktis adalah siswa SMP kelas VIII.

1. PENDAHULUAN

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang harus dipelajari sejak sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi. Berdasarkan Permendiknas No. 22 tahun 2006, diuraikan bahwa mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan berikut: (1) memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antara konsep satu dengan konsep yang lain dan mengaplikasikan konsep tersebut; (2) menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi; (3) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan pemahaman memahami masalah; (4) mengkomunikasikan gagasan dengan simbol. Kemampuan pemahaman siswa memiliki tujuan, salah satunya agar dapat menghubungkan konsep-konsep tersebut dengan baik dan benar. Kemampuan pemahaman konsep harus dimiliki oleh siswa secara mutlak.

Pemahaman konsep merupakan kemampuan siswa dalam memahami suatu prosedur, konsep, dan prinsip serta dapat menerapkan suatu penyelesaian masalah yang tepat. Materi-materi yang diajarkan kepada siswa diharapkan dapat memahami setiap konsep-konsepnya, bukan hanya menghafal.. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran matematika, bahwa guru memiliki dua buku pedoman matematika, yaitu buku paket dan LKS.

Rendahnya pencapaian pemahaman siswa dan membutuhkan suatu usaha untuk meningkatkannya. Hal ini sependapat dengan pernyataan Herman (2007), pada hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak sedikit hasil riset dan pengkajian dalam pembelajaran matematika berkonsentrasi dan berupaya menggapai pemahaman, namun sudah diyakini oleh kebanyakan bahwa untuk mencapai pemahaman dan pemaknaan matematika tidak segampang membalikan telapak tangan.

Pernyataan diatas didukung Dari hasil uji coba soal diperoleh kesulitan siswa dalam mempelajari materi persamaan kuadrat dikarenakan masih banyak siswa yang

tidak mempunyai kemampuan pemahaman konsep yang cukup sehingga dalam menyelesaikan berbagai macam soal siswa mengalami kesulitan untuk merepresentasikan jawaban dari soal tersebut, dan juga proses tahapan dari teori ausubel sangat berpengaruh di dalam kemampuan pemahaman konsep. Dalam hal ini perlu adanya suatu inovasi untuk mengurangi kesulitan-kesulitan siswa dalam mempelajari materi persamaan kuadrat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, harus adanya penanganan yang dapat meminimalisir kesulitan –kesulitan yang dialami siswa. Salah satu penanganannya adalah dengan mendesain bahan ajar yaitu berupa modul. Menurut Tamba (2014), menyatakan bahwa bahan ajar yang didesain berdasarkan pertimbangan *learning obstacle* akan meminimalisir kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa. Diharapkan dengan adanya inovasi bahan ajar didaktis dapat mengurangi *learning obstacle* yang muncul. Bahan ajar yang berbasis desain didaktis merupakan rancangan untuk menuntun siswa pada pembentukan pemahaman secara utuh, tidak hanya pada suatu konteks saja.

Berdasarkan uraian di atas maka didapat perumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana *learning obstacle* siswa terkait materi persamaan kuadrat tersebut?
2. Bagaimana mendesain bahan ajar pada materi persamaan kuadrat berbasis pemahaman konsep yang valid?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu, dengan metode kualitatif. Penelitian ini berfokus mengkaji *learning obstacle* atau hambatan pembelajaran yang terjadi pada siswa dalam mempelajari materi persamaan kuadrat. Menurut Sugiono (2012: 15), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah

Desain penelitian yang digunakan yaitu, desain didaktis (*Didactical Research*). Penelitian ini berfokus mengkaji *learning obstacle* atau hambatan pembelajaran yang terjadi pada siswa dalam mempelajari materi persamaan kuadrat.

Subjek penelitian yang digunakan yaitu, siswa kelas VIII B SMP Muhammadiyah 2 Cirebon sebanyak 20 orang yang telah mempelajari materi persamaan kuadrat untuk mengetahui *learning obstacle* dengan cara melakukan uji coba soal sebanyak 5 butir soal.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui instrumen tes berupa soal, dan angket.

Instrumen penelitian

Menurut Sugiyono (2001: 305), terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas dari hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Berikut ini instrumen-instrumen yang digunakan peneliti pada penelitiannya.

1. Soal tes kemampuan pemahaman konsep
2. Validasi ahli
3. Menganalisis hasil uji instrumen *learning obstacle*
4. Menganalisis hasil validasi bahan ajar oleh para ahli

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. *Learning Obstacle* Siswa dalam Memahami Materi Persamaan Kuadrat SMP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terlihat bahwa, kurangnya pemahaman konsep siswa pada materi persamaan kuadrat. Walle menyatakan bahwa pemahaman merupakan ukuran kualitas dan kuantitas hubungan suatu ide yang ada,

dengan demikian pemahaman konsep yang dimiliki setiap siswa akan terkait pada suatu materi tidaklah sama. Dengan kata lain, berdasarkan pemahaman konsep yang masing-masing dimiliki oleh siswa juga akan berpengaruh pada hasil pencapaian jawaban benar.

Sejalan dengan apa yang dikatakan Walle, setelah peneliti melakukan tes dan wawancara kepada siswa. Diketahui, masih terdapat kekeliruan-kekeliruan siswa ketika mengerjakan soal terkait materi persamaan kuadrat. Kekeliruan-kekeliruan ini disebabkan siswa tidak memahami konsep dasar persamaan kuadrat ketika menentukan suatu permasalahan matematika yang berkaitan dengan materi persamaan kuadrat, siswa tidak bisa menyelesaikannya. Padahal untuk menyelesaikan soal tes yang terkait dengan materi persamaan kuadrat khususnya soal yang diberikan sesuai dengan indikator pemahaman konsep yaitu, menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari, memberikan contoh dan bukan contoh dari suatu konsep yang telah dipelajari dan menyajikan konsep dalam berbagai representasi. Itu belum terlalu rumit, dikarenakan pemahaman konsep siswa terkait materi persamaan kuadrat masih kurang, sehingga untuk menentukan suatu penyelesaian dari soal persamaan kuadrat yang sesuai dengan indikator pemahaman konsep, siswa akan mengalami kesulitan, langkah yang seharusnya dilakukan dalam penyelesaian soal akan dihilangkan dan menggunakan konsep diluar konsep persamaan kuadrat.

Deskripsi dan analisis kemampuan siswa dalam mengerjakan soal mengenai materi persamaan kuadrat diatas menunjukkan bahwa, terdapat *learning obstacle* yang dialami siswa. Yaitu, sebagai berikut:

a. Kesulitan dalam menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari

Learning obstacle ini terlihat, dari jawaban siswa pada saat menjawab soal nomor 1. Dimana, siswa kesulitan dalam mengoperasikan perhitungan aljabar dalam bentuk persamaan kuadrat. Artinya, siswa belum paham definisi dari a, b dan c . Sehingga, siswa kesulitan menentukan nilai konstanta a, b dan c .

Setelah dilakukan tes dan wawancara pada siswa menunjukkan bahwa, pemahaman konsep persamaan kuadrat yang dimiliki setiap siswa bervariasi.

Hal ini dapat terlihat, pada hasil lembar jawaban salah satu siswa soal No. 1. Dilihat berdasarkan indikator pemahaman konsep. Siswa menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari, banyaknya ditemukan siswa melakukan kesalahan. Yaitu, siswa dalam menjawab soal tersebut, siswa tidak mampu mengubah persamaan $x^2 - 4 = 3(x - 2)$ menjadi bentuk umum persamaan kuadrat ($ax^2 + bx + c = 0$). Dimana pada lembar jawaban siswa, siswa hanya mampu mengubah $x^2 - 4 = 3(x - 2)$ menjadi $x^2 - 3x$. Seharusnya, siswa menjawab $x^2 - 4 = 3x - 6$ dirubah menjadi $x^2 - 4 - 3x + 6 = 0$

Untuk lebih jelasnya, bisa melihat contoh jawaban siswa dibawah ini:

1. $ax^2 + bx + c = 0$
 $x^2 - 4 = 3(x - 2)$
 $x^2 - 4 = 3x - 6$
 $x^2 - 3x$
 $x^2 - 3x + 2 = 0$
Maka
 $a = 1$
 $b = 3$
 $c = 2$
2. $ax^2 + bx + c = 0$
 $x^2 + bx + d = 0$

Dari contoh gambar jawaban siswa diatas, ketidakmampuan siswa dalam menjawab soal tersebut disebabkan tidak pemahannya pengoperasian perhitungan aljabar untuk mengubah kedalam bentuk umum persamaan kuadrat. Sehingga, siswa salah dalam menentukan nilai konstanta a, b , dan c . Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan

bahwa, siswa tidak paham defnisi dari a, b dan c. Sehingga, hambatan siswa dalam mengerjakan soal No. 1 yaitu, siswa kesulitan menentukan nilai konstanta a, b dan c.

b. Kesulitan dalam memberikan contoh dan bukan contoh dari suatu konsep yang telah dipelajari

Learning obstacle ini terlihat dari jawaban siswa pada saat menjawab soal nomor2 dan 5. Dimana, siswa tidak dapat menentukan nilai koefisien a, b dan c sehingga, siswa kesulitan memberikan contoh dan bukan contoh dari suatu konsep persamaan kuadrat.

Untuk lebih jelasnya, lihat gambar jawaban siswa dalam mengerjakan soal No. 2 dibawah ini:

Dapat dilihat, ketidakmampuan siswa dalam menentukan nilai koefisien a, b dan c disebabkan, oleh siswa masih belum memahami bentuk umum persamaan kuadrat. Sehingga, siswa tidak dapat memberikan contoh dari persamaan kuadrat dan bukan persamaan kuadrat.

c. Kesulitan dalam menyajikan konsep dalam berbagai representasi

Learning obstacle ini, terlihat dari jawaban siswa pada saat menjawab soal nomor 3 dan 4. Dimana, siswa tidak dapat menentukan titik potong, yaitu titik potong sumbu X dan sumbu Y. Sehingga, siswa tidak dapat menggambar grafik. Ketidakmampuan yang dialami oleh siswa, disebabkan oleh siswa tidak dapat menentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y dan tidak mampu menentukan nilai x_1 dan x_2 .

Untuk lebih jelasnya, lihat contoh lembar jawaban siswa dibawah ini:

Dari contoh lembar jawaban siswa di atas, terlihat ketidakmampuan siswa dalam menyelesaikan soal tersebut disebabkan, siswa tidak mampu menentukan nilai x_1 dan x_2 . Siswa menjawab $y = x^2 - 4x + 3$

$$f(x) = 4x + 3$$

Seharusnya, siswa menjawab $y = 0 \rightarrow x^2 - 4x + 3 = 0$

$$(x - 1)(x - 3) = 0$$

$$x - 1 = 0 \text{ atau } x - 3 = 0$$

$$x = 1 \text{ atau } x = 3$$

Kesulitan siswa terletak pada pengoperasian perhitungan aljabar untuk menentukan nilai x_1 dan x_2 . Siswa keliru dalam menentukan nilai x_1 dan x_2 karena,

disebabkan kurang pemahannya konsep operasi perhitungan aljabar pada soal persamaan kuadrat.

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa hambatan siswa terkait soal No. 3 yaitu siswa tidak dapat menentukan titik potong x dan y dan siswa kesulitan menentukan nilai x_1 dan x_2 . Sehingga, siswa tidak dapat menggambar grafik. Contoh lembar jawaban siswa No. 4 bisa dilihat dibawah ini:

Handwritten work showing a student's attempt to solve a quadratic equation. The student has written:

$$4 \quad F(x) = x^2 + 4x - 12 = 0$$

$$2 + 4 - 12 =$$

$$2 + 8 = 10$$

Below this, the student has written the factored form of the equation:

$$S. a. 2 + 2x + 4(x + 1)(x - 3)$$

Gambar diatas, menunjukkan ketidakmampuan siswa dalam menyelesaikan soal No. 4. Siswa tidak mampu mengelompokkan penjumlahan variabel yang mempunyai pangkat dan variabel yang tidak mempunyai pangkat. Sehingga, siswa keliru dalam menjumlahkan variabel-variabel pada soal No. 4 tersebut dan hasilnya siswa tidak dapat menentukan titik potong yaitu, titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y.

Siswa menjawab $x^2 + 4x - 12 = 0$

$$2 + 4 - 12 =$$

Seharusnya, siswa menjawab $x^2 + 4x - 12 = 0$

$$\leftrightarrow (x + 6)(x - 2) = 0$$

$$\leftrightarrow x + 6 = 0 \text{ atau } x - 2 = 0$$

$$\leftrightarrow x = -6 \text{ atau } x = 2$$

Jadi, titik potong dengan sumbu X adalah A (-6,0) dan B (2,0)

Dari hasil analisis soal No. 4 diatas, dapat disimpulkan bahwa hambatan siswa yaitu, siswa tidak dapat menentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y sehingga, siswa tidak dapat menggambar grafik.

Dari hasil deskripsi *learning obstacle* pada materi persamaan kuadrat, diperoleh beberapa *learning obstacle* yang muncul dari 5 soal yang telah dilakukan uji coba dan dinyatakan valid. Hasil *learning obstacle* tersebut selanjutnya, dibuat antisipasi didaktis dan pedagogis untuk meminimalisir *learning obstacle* yang muncul.

d. Deskripsi dan Analisis Validasi Bahan Ajar Modul

Validasi bahan ajar modul ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kriteria validasi modul menurut para ahli. Validasi yang digunakan yaitu, validasi ahli. Dimana, validator tersebut merupakan tiga dosen Universitas Swadaya Gunung Jati dan dua guru matematika dari SMP (SMP Geeta School Kota Cirebon dan SMP N 1 Atap 1 Bangodua Kabupaten Indramayu). Modul tersebut, disusun berdasarkan *Learning Obstacle* yang diperoleh dari hasil tes soal instrument terkait materi persamaan kuadrat dan disesuaikan dengan kemampuan pemahaman konsep dan Teori Belajar Ausubel.

Dari kelima validator tersebut, diperoleh presentasi hasil validasi masing – masing, pertama dari ahli dosen Universitas Swadaya Gunung Jati diperoleh kriteria validasi sebesar 78%. Terdapat aspek struktur modul sebesar 83,33%, aspek sistematika penulisan materi sebesar 83,33%, aspek bahasa sebesar 75%.

aspek kemampuan pemahaman konsep sebesar 75% dan aspek Teori Belajar Ausubel sebesar 75%. Ahli kedua juga dari dosen Universitas Swadaya Gunung Jati yaitu diperoleh kriteria validasi sebesar 78%., terdapat aspek struktur modul sebesar 75%, aspek sistematika penulisan materi sebesar 75%, aspek bahasa sebesar 83,33%, aspek kemampuan pemahaman konsep sebesar 75% dan aspek Teori Belajar Ausubel sebesar 87,5%. Kemudian ahli ketiga juga dari dosen Universitas Swadaya Gunung Jati yaitu diperoleh kriteria validasi sebesar 78%. Terdapat aspek struktur modul sebesar

83,33% , aspek sistematika penulisan materi sebesar 75%, aspek bahasa sebesar 75%, aspek kemampuan pemahaman konsep sebesar 75% dan aspek Teori Belajar Ausubel sebesar 75%. Ahli keempat Guru SMP Geeta School Kota Cirebon yaitu diperoleh kriteria validasi sebesar 82%. Terdapat aspek struktur modul sebesar 83,33% , aspek sistematika penulisan materi sebesar 75%, aspek bahasa sebesar 83,33%, aspek kemampuan pemahaman konsep sebesar 83,33% dan aspek Teori Belajar Ausubel sebesar 75%. Dan yang terakhir Guru SMP N 1 Atap 1 Bangodua Kabupaten Indramayu yaitu diperoleh kriteria validasi sebesar 80%. Terdapat aspek struktur modul sebesar 83,33% , aspek sistematika penulisan materi sebesar 75%, aspek bahasa sebesar 75%, aspek kemampuan pemahaman konsep sebesar 75% dan aspek Teori Belajar Ausubel sebesar 75%.

Berdasarkan dari hasil validasi oleh tiga ahli dapat dikatakan bahwa desain berupa modul pada materi persamaan kuadrat berbasis pemahaman konsep **cukup valid**.

Tabel 4.1 Hasil Presentasi Penilaian Modul dari Semua Validator

No.	Validator	Skor Observasi	Skor yang Diharapkan	Kriteria Validasi
1	Validator I	44	56	78%
2	Validator II	44	56	78%
3	Validator III	44	56	78%
4	Validator IV	46	56	82%
5	Validator V	45	56	80%

Tabel 4.2 Validasi Modul Berdasarkan Penilaian Indikator

No.	Aspek yang Dinilai	Skor Validator	Skor yang Diharapkan	Kriteria Validasi
I	STRUKTUR MODUL			
	1. Organisasi penyajian secara umum	15	20	75% (Cukup valid atau dapat digunakan namun perlu revisi kecil)
	2. Tampilan umum menarik	15	20	75% (Cukup valid atau dapat digunakan namun perlu revisi kecil)
	3. Keterkaitan yang konsisten antara materi dan bahasan	19	20	95,% (Sangat valid atau dapat digunakan tanpa revisi)
	Jumlah	49	60	81,66%(Cukup valid atau dapat digunakan namun perlu revisi kecil)
II	SISTEMATIKA PENULISAN MATERI			
	1. Cakupan materi	19	20	95% (Sangat valid atau dapat digunakan tanpa revisi)
	2. Kejelasan dan urutan materi	15	20	75% Cukup valid atau dapat digunakan namun perlu revisi kecil)
	3. Ketepatan materi dengan Standar Kompetensi (SK)	15	20	75% Cukup valid atau dapat digunakan namun perlu revisi kecil)
	Jumlah	49	60	81,66% Cukup valid atau dapat digunakan namun perlu revisi kecil)
III	BAHASA			

	1. Penggunaan bahasa sesuai EYD	17	20	85% Cukup valid atau dapat digunakan namun perlu revisi kecil)
	2. Bahasa yang digunakan komunikatif	15	20	75% Cukup valid atau dapat digunakan namun perlu revisi kecil)
	3. Kesederhanaan struktur kalimat	15	20	75% Cukup valid atau dapat digunakan namun perlu revisi kecil)
Jumlah		47	60	78,33% Cukup valid atau dapat digunakan namun perlu revisi kecil)
IV	KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP			
	1. Menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari	17	20	85% (Cukup valid atau dapat digunakan namun perlu revisi kecil)
	2. Memberikan contoh dan bukan contoh dari suatu konsep	15	20	75% Cukup valid atau dapat digunakan namun perlu revisi kecil)
	3. Menyajikan konsep dalam berbagai representasi	15	20	75% Cukup valid atau dapat digunakan namun perlu revisi kecil)
Jumlah		47	60	78,33% Cukup valid atau dapat digunakan namun perlu revisi kecil)
V	TEORI BELAJAR AUSUBEL			
	1. Memahami stimulus yang diberikan	15	20	75% Cukup valid atau dapat digunakan namun perlu revisi kecil)
	2. Memahami arti stimulus, menyimpan dan mengaplikasikan informasi yang sudah dipahami	17	20	85% Cukup valid atau dapat digunakan namun perlu revisi kecil)
Jumlah		32	40	80% Cukup valid atau dapat digunakan namun perlu revisi kecil)

Maka, bahan ajar berupa Modul pada materi persamaan kuadrat berbasis pemahaman konsep menurut tingkat validasi dapat dikatakan **cukup valid atau dapat digunakan namun revisi kecil, yaitu sebesar 80%**.

4. Daftar Pustaka

- [1] Akbar, Sa'dun. 2013. *Instrumen Perangkat Pembelajaran*. Bandung: Rosdakarya.
- [2] Depdiknas. 2006. *Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi*. Jakarta: Depdiknas
- [3] Departemen Pendidikan Nasional 2003: *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Depdiknas.
- [4] Lestari, I. 2013. *Pengembangan bahan ajar berbasis Kompetensi Sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Padang: Akadenia Permata.

- [5] Lidinillah, D. (2012). Design Research Sebagai Model Penelitian Pendidikan. Makalah pada Kegiatan Pembekalan Penulisan Skripsi Mahasiswa S1 PGSD UPI Kampus Tasikmalaya
- [6] Maharani, dkk. 2014. Analisis Hambatan Belajar (*Learning Obstacle*) pada Mata Kuliah Kalkulus III. *Prosiding Seminar Nasioal Pendidikan Matematika*
- [7] Ruseffendi, ET. (2006). *Pengantar kepada Membantu Guru Mengembangkan Kompetensinya dalam Pengajaran Matematika untuk Meningkatkan CBSA*. Bandung: Tarsito
- [8] Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [9] Sumarmo dan Hendriana. 2014. *Penilaian Pembelajaran Matematika*. Bandung: PT Refika Aditama.
- [10] Suryadi, D. (2010). *Design Didactical Research (DDR) dalam Pengembangan Pembelajaran Matematika* . Makalah pada Seminar Nasioanl Matematika UNNES.

